

ALBERTUM, 52 (2007) 1

ISSN 0002-6646

DAS ALBERTUM

Band 52
2007

Aus der
FORSCHUNG

Zur inkrustierten Keramik der Glina-Kultur

Bogdan Tănăsescu

Gelegentlich der ersten Grabungen in der Siedlung von Glina wurden die Funde der oberen (dritten) Schicht als kennzeichnend für eine neue Erscheinung der Frühen Bronzezeit betrachtet, wobei ein charakteristisches Element die Keramik mit „Loch-Buckeln“ ist.¹ Nach und nach hat die Forschung immer mehr Keramikfunde mit dieser Verzierungsweise unter dem Begriff der „Glina-Kultur“ zusammengefasst, die in allgemeinen, monographischen und regionalen Arbeiten diskutiert wurde.² Es fehlt bis heute an einer systematisch erforschten Fundstelle mit gut definierter Stratigraphie und an einer zufriedenstellenden Veröffentlichung der Funde. Daher sind Versuche, eine zeitliche Gliederung innerhalb der Glina-Kultur zu umreißen, nicht zuletzt wegen der Verschiedenheit des Fundgutes bislang eher unscharf geblieben. Vier Entwicklungsphasen wurden unterschieden: Während die ersten beiden Phasen völlig unklar definiert sind, wird die dritte

Phase durch die Anwesenheit inkrustierter Keramik unter Einfluß der Coţofeni-Kultur bestimmt.³ Dabei wurde angenommen, dass es sich um einheimische Imitationen und nicht um Importe von Coţofeni-Keramik handelt.⁴ Die vierte Phase wurde durch Makó- und Somogyvár-Vinkovci-Importkeramik in der Glina-Siedlung von Ostrovul Corbului charakterisiert.⁵

Die Funde (Abb. 1), die der dritten Phase der Glina-Kultur zugeschrieben wurden, stammen unter anderem aus Bârseşti (Abb. 8,1-4), Dobroteşti (Abb. 7,5-6), Glina (Abb. 8,5-6), Govora - Runcuri (Abb. 5; 6; 7,1-4), Mihăileşti-Tufa (Abb. 9), Odaia Turcului (Abb. 12), Valea Calului (Abb. 11) und Varlaam (Abb. 10).⁶ Obwohl kein Importstück der Coţofeni-Kultur in der Glina-Kultur belegt ist, wurde die zweite Phase mit der Coţofeni II-Zeit verbunden. Gestützt hat man sich dabei vornehmlich auf die Überlagerung der Coţofeni-Schicht durch Glina I und II- Schich-

Abb. 1 Karte der Fundorte: 1 Bârsești, 2 Buleta, 3 Călina, 4 Dobrotești, 5 Glina, 6 Gorgota, 7 Mi-hăilești-Tufa, 8 Odaia Turcului, 9 Govora-Sat, 10 Șerbănești, 11 Valea Calului, 12 Varlaam, 13 Băile Herculane, 14 Cheile Turului, 15 Cuina Turcului, 16 Dubova, 17 Jupalnic, 18 Locusteni, 19 Moldova Veche, 20 Orlea, 21 Ostrovu Corbului, 22 Ostrovu Șimian, 23 Ostrikovac, 24 Bobovo, 25 Pirot, 26 Vinoraca, 27 Zlokucani, 28 Boborac, 29 Cervena Mogila, 30 Hotovo, 31 Kovacevo, 32 Negovantsi, 33 Nevestino, 34 Pernik, 35 Pocarnenci, 36 Radomir, 37 Vaksevo, 38 Dikili Tash, 39 Sitagroi, 40 Plosca, 41 Celei, 42 Kozloduj, 43 Jakimovo, 44 Sadovec.

ten in Brane. In verschiedenen Coțofeni III-Siedlungen fanden sich Vučedol- und Kostolac scherben. Es handelt sich um Funde aus Höhlen (Băile Herculane, Cuina Turcului, Jupalnic, Moavăț, in denen Vucedolkera- mik mit Coțofeni, Kostolac und älterer Bader- ner Keramik geborgen wurde, oder aus Suchgrabungen (Cuina Turcului, Moavăț und Oberflächenbegehungen (Jupalnic).⁸ Die einzige, durch Suchgrabungen erforschte Vučedol-Siedlung aus diesem Gebiet ist jene von Moldova Veche „Ostrov-In Spiț“, wo zwei Schichten beobachtet werden konnten: eine untere mit Kostolacimporten (Phase Vucedol B1) und eine obere Schicht ohne solche Im- porte (Phase Vucedol B2).⁹ In diesem Gebiet wurden auch mehrere Hügelgräber dieser Kultur bei den Fundstellen Ostrov „Humca“ und „Groblia“ (Abb. 13-14) erforscht.¹⁰ Wei- tere Vucedol-Siedlungen sind aus Südolte- nien und Zentralsiebenbürgen bekannt.

In Celei wurden bei systematischen Gra- bungen mehrere Keramikbruchstücke gebor- gen, die durch Form und vor allem Verzie- rungsweise der Vucedol-Kultur zugewiesen werden können (Abb. 2).¹¹ Es handelt sich insbesondere um eine Schüssel mit stark aus- ladendem Rand, kurzem Hals und betonter Schulter mit einem röhrenförmigen Henkel (ursprünglich wahrscheinlich zwei) (Abb. 2,1). Dieser ist mit einem Band aus drei Zickzack- linien verziert. Auf dem Hals befindet sich eine Reihe von kurzen, eingeritzten, winkel- förmig horizontal angebrachten Doppellinien, die links von eingeritzten senkrechten Linien begrenzt werden, alles auf drei Seiten von eingeritzten Linien umrahmt (wahrschein- lich setzte sich das Motiv nach rechts, me- topenartig den ganzen Hals entlang fort). Unter dem Henkel folgen zwei Bänder mit ausgeschnittenen Rauten, deren Mittelpunkt durch je einen Einstich betont ist und die durch drei eingeritzte senkrechte Linien um- randet und außen von einer Reihe eingeritz- ter, horizontal auf der dritten Linie stehen- den Dreiecke begrenzt wird. Das gleiche Motiv mit eingeritzten Rauten kommt auch

auf zwei anderen Scherben vor (Abb. 2,2-3). Durch Einritzung wurde ein bandförmiger, in der Mitte verjüngter Henkel von dreiecki- gem Querschnitt verziert, dessen Kamm auf der Oberseite mit zwei Reihen gegenständli- cher, in entgegengesetzter Richtung schraf- fierter Dreiecke verziert ist, die von einer ge- ritzten, dem Henkel folgenden Linie begrenzt sind (Abb. 2,4). Eine fünfte Scherbe gehört zu einem Gefäß, das außen mit konzentrischen Kreisen und innen mit einem Netzwerk von eingeritzten Linien verziert war (Abb. 2,5). Mit Ausnahme des Henkels weisen alle ande- ren Bruchstücke Spuren von Inkrustation mit einer weißen Substanz auf. Sie sind gut gebrannt, haben eine grau-schwarze Farbe mit unverzierten geglätteten Flächen und wurden aus einem Ton mit feiner Sandmage- rung hergestellt.

Am Ufer des Bistreț-Sees, gegenüber dem Dorf Plosca, Gem. Bistreț, bei der Fundstelle «Cabana de metal II», wurden bei Oberflä- chenbegehungen mehrere frühbronzezeitli- che Tonscherben gefunden sowie Scherben der Verbicioara-, Bistreț-Ișalnița- und Basa- rabi-Kulturen.¹² Ein einziges Stück kann si- cher der Vucedol-Kultur zugewiesen werden. Es handelt sich um das Fragment einer ho- hen Schale mit leicht gewölbter Wandung und horizontal seitlich geneigtem Rand aus gut gebranntem Ton von ziegelroter Farbe mit schwarzem Kern und mit feiner Sandma- gerung (Abb. 3,1). Das hier allerdings ge- ritzte Verzierungsmotiv ist eng mit dem Or- nament der Schüssel von Celei verwandt; Spuren der Inkrustation sind ebenfalls vor- handen. Ein weiteres interessantes Bruch- stück stammt von einer (Fuß-?) Schale mit ei- ner gleich unter dem Rand angebrachten, ausgeschnittenen horizontalen Zickzacklinie und einer ähnlichen, aber senkrechten Linie; beiderseits befinden sich zwei senkrechte Bänder, das eine aus schrägen, durch Furchen- stich realisierten Linien, das andere aus schraffierten Zickzacklinien (Abb. 4,1). Dazu gehört noch eine kleine Anzahl weiterer Scherben, die möglicherweise herangezogen

Abb. 2 Celei.

ZUR INKRUSTIERTEN KERAMIK DER GLINA-KULTUR

Abb. 3 Plosca.

Abb. 4 Plosca.

Abb. 5 Govora-Runcuri

werden könnten (Abb. 4,2-4). Die hier durchgeführten Suchgrabungen konnten kein frühbronzezeitliches Siedlungsniveau identifizieren, aber die Ergebnisse lassen sich mit den oben angesprochenen Resultaten der Oberflächenbegehung in Beziehung setzen. Das betrifft den unteren Teil eines Topfes (Abb. 3,3) mit dicker Wandung aus rauhem, gelb-grauem Ton, mit Steinchen, Scherben und Sand als Magerung, und Spuren von sekundärem Brand, sowie einem Band aus geritzten Zickzacklinien auf dem größten Durchmesser; dazu kommt noch ein Schüsselbruchstück (Abb. 3,2) mit nach innen geneigtem Rand aus feinem Ton und einem Band aus inkrustierten, zickzackförmigen Linien als Verzierung.

Ausgehend von Unterschieden in den Keramikformen, jedoch mit wenigen stratigraphischen und chronologischen Daten, wurde für die Vučedol-Kultur eine dreistufige Gliederung vorgeschlagen, die trotz gewisser Vorbehalte akzeptiert und wegen des Fehlens weiterer Gliederungsversuche auch allgemein benutzt wird.¹³ In groben Zügen kann dieses Systems folgendermaßen zusammengefasst werden: Unter verschiedenen Einflüssen vom Typ Lasinja und Kostolac, aber auf der Basis einer starken einheimischen Komponente scheint die erste Phase (A) durch übernommene Elemente aus dem Kostolac-Repertoire gekennzeichnet zu sein. In der zweiten Phase (B 1 und 2) dominieren die ausgeschnittenen Verzierungen und die weiße Inkrustation, wobei in der älteren Unterphase noch Kostolac-Einflüsse anzutreffen sind. In der dritten Phase (C) erfolgt im Kerngebiet eine Regionalisierung der keramischen Vučedol-Elemente. In Serbien und Bosnien hören die Siedlungsschichten in der Phase B 2 auf und werden von solchen der Somogyvár-Vinkovci-Kultur überlagert, während sich im Süden und Westen Bosniens die Debelo-Brdo-Gruppe bzw. die Hrustovaca-Gruppe, im Zentrum und im Süden Serbiens die Sumadjia oder Djurdevo-Gruppe entfalten.¹⁴ Diesem Vorgang gehören auch die unabhängigen Vučedol-Funde aus Rumänien an.

Abb. 6 Govora-Runcuri.

Abb. 7 Govora-Runcuri (1-4) und Dobrotești (5-6).

Abb. 8 Bârsești (1-4) und Glina (5-6).

Abb. 9 Mihăilești.

1

2

Abb. 10 Varlaam.

1

2

3

4

5

6

Abb. 11 Valea Calului.

1

2

3

4

5

6

Abb. 12 Odaia Turcului.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Abb. 13 Moldova Veche.

Abb. 14 Moldova Veche.

Vucedol-Funde in Coțofeni-Zusammenhängen aus Rumänien wurden der Phase B zugewiesen.¹⁵ Sowohl in Jupalnic als auch teilweise in Moavăț und Ostrovu Corbului wurde die Verknüpfung der beiden Kulturen aufgrund von Lesefunden vermutet, während die Suchgrabungen von Cuina Turcului, Moavăț und Ostrovu Corbului unpubliziert geblieben sind.

Bei diesem Forschungsstand ist man gezwungen, den Autoren bezüglich der Verbindung der Funde der zwei oder drei Kulturen Glauben zu schenken, ohne die Behauptungen weiter überprüfen zu können. Es bleibt einzig und allein der publizierte Fund von Băile Herculanee. Die einzige Scherbe, die der Vucedol-Kultur zugewiesen werden könnte, stammt aus

Abb. 15 Ostrikovac.

Abb. 16 Ostrikovac.

der Schicht «i» und hat Vergleichsstücke aus der Phase Vucedol A.¹⁶ Es erweist sich also, dass in der Vucedol-Cotofeni Beziehung eine

Abb. 17 Ostrikovac.

Zeitgleichheit höchstens auf der Ebene Vucedol A angenommen werden kann, doch zwingt dieser einzelne Fund zur Vorsicht. Vucedol-Materialien kommen in einem viel größeren Areal vor als man früher zu glauben geneigt war. Die im unteren Moravabecken durchgeführten Forschungen haben zur Definition einer neuen, mit der Vucedol-Kultur verwandten frühbronzezeitlichen Gruppe geführt, die als Ostrikovac (Abb. 15-18) bezeichnet wurde.¹⁷ In Ostrikovac ist die letzte Schicht Id mit der frühen Vucedol-Kultur zu verbinden, die durch halbkugelige Schüsseln mit sich abwechselnder Verzierung aus kurzen Ritzbändern auf dem Mittelteil des Gefäßkörpers und durch Gefäße mit S-Profil und kleinen eingeritzten Spiralen oder konzentrischen Kreisen auf dem größten Durchmesser charakterisiert ist. Daneben kommen als Verzierung noch zickzackförmig schraffierte Dreiecke und Schnureindrücke vor.

Mehrere Funde aus Westbulgarien¹⁸ (Abb. 19-26) wurden als „Pernik-Gruppe“ zusammengefaßt. In Radomir-Vahovo wurde die

Abb. 18 Ostrikovac.

Keramik der Schicht II sowohl auf Grund ihrer Verzierung mit Bändern und senkrechten oder horizontalen zickzackförmig schraffierten Dreiecken mit weißer Inkrustation als auch auf Grund bestimmter Gefäßformen, wie z. B. der Schüsseln mit gedrunenem

Körper, ausgeprägter Schulter und hohem, leicht ausladendem Hals, mit der frühen Vucedol-Kultur parallelisiert. Schicht I hingegen wurde wegen der ausgeschnittenen, metopenartig auf dem Körper großer Gefäße angeordneten Ornamente mit weißer Inkrustation

Abb. 19 Pernik.

Station mit der klassischen Vucedol-Kultur in Beziehung gesetzt. Solche ausgeschnittenen Motive erscheinen auch in Negovantsi und Pernik, manchmal auf demselben Gefäß, zu-

sammen mit eingeritzten, zickzackförmig schraffierten Bändern.

Wahrscheinlich durch die Vermittlung der Pernik-Gruppe erscheinen Vucedol-Elemente

Abb. 20 Pernik.

Abb. 21 Pernik.

te auch weiter südlich in Dikili Tash, Schichten 10-3 (Abb. 27; 28,1-12).¹⁹ Die Schichten 10-6 werden durch das Vorherrschen geritzter Motive charakterisiert, von Schicht 5 an wird jedoch die Ritzung durch Kerbschnitt abgelöst. In Schicht 4 wurde eine Schüssel mit Kerbschnittmotiven und weißer Inkrustation, ähnlich den Vucedol B-Stücken von Ostrikovac Id und Pernik, geborgen (Abb. 27,1).

Weiter läßt sich eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten zwischen der Pernik-Gruppe und der Yunacite II-Kultur feststellen.²⁰ Der letzteren wurden die in West- und Mittelbulgarien verbreiteten Funde von Yunacite, Dubene Sarovka (Abb. 29-32), Plovdiv - Nebet Tepe und Ognyanovo zugewiesen. Den beiden gemeinsam ist das mit Ritzung und weißer Inkrustation angebrachte Verzierungsspektrum: horizontale und senkrechte schraffierte Zickzackbänder,²¹ manchmal in der Mitte eine Raute aussparend, oder zickzack-

Abb. 22 Pernik.

Abb. 23 Radomir-Vahovo.

förmig schräg auf dem Gefäßkörper verlaufende Bänder, einfach oder zickzackförmig schraffierte Wolfszähne ähnliche Dreiecke und zickzackförmige Gruppen von kurzen Linien auf dem einziehenden Rand.

Ein Teil der Analogien zwischen der Pernik-Gruppe und der Yunacite-Kultur werden auch

in Dikili Tash angetroffen, nämlich die Greiten Bänder aus zickzackförmig schraffierten Linien oder die zickzackförmig schraffierten Dreiecke. Aus den Schichten 8-7 von Dikili Tash stammt eine hohe Schüssel, die mit einem breiten Band aus zickzackförmig schraffierten Bändern mit ausgesparten Rauten in

Abb. 24 Radomir-Vahovo.

der Mitte verziert wurde (Abb. 27,2), wie es auch in Pernik (Abb. 20,2) oder in Dubene Sarovka IIB vorkommt. Gemeinsame Elemente lassen sich nur zwischen Yunacite und Dikili Tash IIB feststellen: Bänder von je zwei sich überschneidenden Linien, die eine Raute mit punktierter Mitte aussparen (Abb. 28,5.7.15;

29,5; 30,2), mit der Schnur eingedrückte Ornamente (Abb. 27,3; 30,3-4; 31,1.4.5; 32,1.7.), die am Übergang von der Ritz- zur Kerbschnittverzierung auftreten. Nachdem die Funde der Schicht Dubene Sarovka II gut publiziert wurden, kann aufgrund ihrer Aufteilung in drei Unterschichten eine Trennung

Abb. 25 Radomir-Vahovo.

im Sinne der Stratigraphie von Dikili Tash durchgeführt werden.²²

Rauten mit punktierter Mitte kommen auch in Ezero (Abb. 34,6.7) vor.²³ Ein Übergang von geritzter Verzierung aus schraffierten Bändern oder mit Punkten ausgefüllten Dreiecken zur Schnurverzierung kann auch

hier beobachtet werden. Der Unterschied zwischen den «alten» und «neuen» Schichten lässt sich formenkundlich nicht klar erfassen. Einige Gefäßformen, wie z. B. die Schüssel mit einbiegendem Rand, kommen sowohl in den sogenannten „Übergangsschichten“ (7-9) als auch in den alten Schichten (10-11)

Abb. 26 Radomir-Vahovo.

vor. Einige Ornamente dieser Schüsseln ähneln der Verzierung der Schüsseln oder Pokale der Vucedol-Kultur. Die Keramik der Pernik-Gruppe hat auch in Ezerovo II Parallelen, eine für die Frühbronzezeit Ostbulgariens charakteristische Siedlung. Hier finden sich zahlreiche *askoi* und Kannen mit schrägem Rand sowie große Kannen mit hochgezogenem Henkel, vergleichbar einer in Pernik gefundenen Kanne.²⁴

Die Keramik aus Ezerovo II ist im allgemeinen unverziert, doch gibt es eine Gruppe von Gefäßen, die mit Besenstrich (Abb. 33,2-4), mit einfachen, durch Furchenstich schraffierten oder mit Schnureindrücken (Abb. 33,5-6) versehenen oder mit Punkten ausgefüllten Dreiecken verziert ist; in manchen Fällen kommt auch weisse Inkrustation vor. Abgesehen von der Tatsache, dass sie auch innen verziert sind (Abb. 33,1), weist ihr „Griff“ in manchen Fällen eine blattförmige Gestaltung mit sechs oder acht Blättern (Abb. 33,7-8) auf, was auf Beziehungen zu Vucedol B und Ig II hindeutet.²⁵ Ihre Deutung als Deckel ist jedenfalls falsch, wahrschein-

Abb. 27 Dikili Tash.

Abb. 28 Dikili Tash (1-12) und Sitagroi (13-18).

Abb. 29 Dubene Sarovka.

lich handelt es sich um Pokale oder Fußschalen.²⁶ Für die oben erwähnten Beziehungen sprechen auch manche Schalen und Kannen mit S-förmigem Profil und Schnurverzierung (Abb. 34,3).²⁷

Vor allem die Verbreitung der Vucedol A, aber auch Vucedol B-Keramik in einem viel größeren Gebiet als jenem der eigentlichen Vucedol-Kultur, weist auf einen großräumigen Vorgang hin, der im mittleren und unteren Donaubecken am Anfang der Bronzezeit stattgefunden hat. Dagegen kann Vucedol C nicht als eine Kulturphase betrachtet wer-

den, vielmehr handelt es sich dabei mehr um eine stilistische Entwicklung von Vucedol-Motiven, die analog in den Nachbarräumen des eigentlichen Kulturgebietes zu beobachten ist.²⁸

Was die Analogien der Vucedol-Materialien von Celei betrifft, so lässt sich beobachten, dass das Motiv der eingeschriebenen Raute sowohl in der frühen als auch in der späten Phase der Kultur, so wie sie aufgrund der Funde aus dem ehemaligen Jugoslawien definiert wurde, anzutreffen ist.²⁹ Auf dem rechten Donauufer im Gebiet des Eisernen Tores

Abb. 30 Dubene Sarovka.

wurde in einer Siedlung, die einer Mischung von Cernavoda III und Celei zugewiesen wurde, aber auch Coșofeni-Kostolac-Einflüsse aufweisen soll, ein mit konzentrischen Kreisen verziertes Henkelfragment gefunden. Es gehört einem Gefäß vom Typ „Bratislava“ an,³⁰ der eine weiträumige Verbreitung aufweist. Ein Exemplar aus Dobrotești (Abb. 7,5) kann den bisherigen Zusammenstellungen hinzugefügt werden.³¹ Der unterschiedlichen kulturellen Einordnung, seiner großräumigen Verbreitung und der kleinen Zahl der bekannten Funden wegen kann das Bruchstück aus Celei keiner bestimmten Phase der Vucedol-Kultur zugeordnet werden. Die Entdeckung eines ähnlich verzierten, aber formunterschiedlichen Henkels in einer Schicht, die als eine Mischung aus Cernavoda III und Celei betrachtet wird, wirft die Frage von möglichen Vucedol-Importen im Celei-Milieu auf. Andererseits gestatten die Bruchstücke mit dem Motiv der eingeschriebenen, ausgeschnittenen und inkrustierten Raute eine Zuschreibung zum Vucedol B-Stil.

Abb. 31 Dubene Sarovka.

Die chronologischen Synchronisierungen der Schichten von Ostrikovac werfen einige Fragen auf. In der Schicht Ib kommt ein Gefäßbruchstück mit geritztem, metopenartig angeordneten Motiven vor (Abb. 15, 20),³² das nach allen Parallelen mit Vucedol B zu verbinden ist, während in der Schicht Id ein Glockenbecher (?)³³ und ein Pokal vom Typ Makó gefunden wurden (Abb. 18,13),³⁴ in einer Schicht also, die als frühes Vucedol betrachtet wird. Das führt zu einer notwendigen Umdeutung der Parallelisierung mit den Phasen der Vucedol-Kultur: Die unteren Schichten (b-c und sogar a) können als gleichzeitig mit frühem Vucedol vermengt mit Kostolac angesehen werden, während die obere Schicht (Id) zeitgleich mit dem klassischen Vucedol und den Glockenbecher- und Makó-Kulturen ist.

Das Fehlen einer Stratigraphie für die Funde vom Typ Pernik erlaubt für die Keramik keine Stufengliederung, auch wenn die typologischen Unterschiede in Form und Verzierung dafür sprechen. Dies gilt umso mehr,

Abb. 32 Dubene Sarovka.

da es unmöglich ist zu entscheiden, was eigenständig, was beeinflusst oder was als Import zu betrachten ist. Manche der zugewiesenen Funde, beispielsweise aus Hotovo, Kovacevo und Pocarnenci aus Südwestbulgarien, könn-

ten eher mit den Funden aus Dikili Tash und Sitagroi in Griechenland in Verbindung gebracht werden. Die Keramik aus Bistret und Celei kann nicht als neuer Beleg der Vucedol-Kultur betrachtet werden, sondern als neues

Material vom Vucedol-Typ aus zwei verschiedenen Fundorten. Ihr Auftreten in diesem Gebiet und in diesem Kontext scheint mit den Funden vom Typ Pernik im Zusammenhang zu stehen.

Die charakteristischen Motive der inkrustierten Keramik der Glina-Kultur sind also folgende:

1. Zickzackförmig schraffierte, horizontal auf oder über der Gefäßschulter angebrachte Bänder, im letzteren Fall ein einziges oder mehrere Bänder, von der Schulter nach unten, senkrecht auf dem Gefäßkörper,⁴⁶ oder um einen mit Zănoaga I und Monteoru Ic41 gleichzeitigen Horizont⁴⁷.
2. Zickzackförmige horizontale, ausgeschnittene, durch abwechselnde dreieckige Eindrücke realisierte Bänder.³⁶
3. Horizontale Bänder auf der Gefäßschulter aus zwei oder drei Linien, innen durch zwei Reihen von kurzen Linien im Motiv der «Wolfzähne» durchschnitten.³⁷
4. Eine horizontal, senkrecht oder schräg auf dem Gefäßkörper verlaufende Reihe von eingeritzten Dreiecken.³⁸
5. Bänder von drei senkrechten Linien, deren Zwischenraum mit Punktreihen ausgefüllt ist und die oben von einer horizontalen Linie begrenzt werden.³⁹
6. Reihen von Rauten oder Dreiecken mit nach oben ausgerichteter Spitze, die mit dreieckigen Eindrücken ausgefüllt sind.⁴⁰
7. Senkrechte Reihen von eingeritzten, von horizontalen Linienbändern begrenzten Vierecken.⁴¹

Diese Motive haben ihre Gegenstücke in den Phasen A und B der Vucedol-Kultur, in der Pernik-Gruppe, der Kostolac-Kultur und in der Ezero-Gruppe (Schicht 13-8).⁴²

Solange die Evolution der Glina-Kultur nicht genau bekannt ist, kann nicht entschieden werden, ob die inkrustierte Keramik für eine einzige Phase oder für die ganze Kultur charakteristisch ist. In welche Zeitspanne aber kann sie eingeordnet werden? Vom Standpunkt der relativen Chronologie aus betrachtet, gibt es kaum stratigraphische Informationen, weder was die darunterliegenden,

noch was die darüberliegenden Schichten betrifft. Die erste Schicht von Odaia Turcului⁴³ weist dieselben Kennzeichen auf wie die obere Schicht von Valea Calului, Băresești und Runcuri. Die angesprochene Schicht von Odaia Turcului wurde jünger als die Funde vom Typ Runcuri eingeordnet.⁴⁴ Nach anderen Auffassungen soll es sich bei Odaia Turcului⁴⁵ um ein eigenständiges, post-Glina-zeitliches kulturelles Merkmal handeln, das in Verbindung mit den Steinkistengräbern steht (zeitgleich mit der Phase Ostrovu Corbu-

Auf Grund der Verzierung, vornehmlich der auf manchen Gefäßen in großer Zahl anzutreffenden konischen Knubben, die eine „igelartige“ Verzierung bilden, wurde diese Phase mit dem mittleren und späten Hatvan (Tiszalúc IIb-III4, Hernádkak 2b) parallelisiert.⁴⁸ Typologisch betrachtet offenbaren diese Analogien manche Unzulänglichkeiten, dies zeigen Funde aus Ungarn, wo diese Verzierung auf gedruckten Kannen vorkommt, die unmittelbar der Hatvan-Kultur zugewiesen wurden,⁴⁹ oder auf großen Gefäßen, die anfangs der Nyirseg-Gruppe, später aber ebenfalls der Hatvan-Kultur⁵⁰ zugeordnet wurden. Die Fragmente⁵¹ von Odaia Turcului⁵² und Sărata Monteoru⁵³ stammen von großen Gefäßen, in Cuculata⁵⁴ kann die Gefäßgröße nicht präzisiert werden; das Exemplar von Năeni-Zănoaga ist bislang nicht publiziert worden.⁵⁵

In diesem Netz von Analogien wurden auch die Funde von Pişcolt, Otomani „Cetățuie“ und Săcuieni aufgenommen, die der Phase I der Otomani-Kultur angehören.⁵⁶ Im Fall der Keramikfunde aus den beiden erstgenannten Fundorten wurden die konischen Vorsprünge im Inneren von großen Gefäßen mit konischen Boden angebracht, die außen mit Besenstrich verziert sind. Man kann dabei auch an eine funktionsbedingte „Igelverzierung“ denken. Solche Gefäße werden auch in anderen Siedlungen der Phase Otomani I erwähnt. Was das Exemplar von Săcuieni an-

ZUR INKRUSTIERTEN KERAMIK DER GLINA-KULTUR

1

2

3

4

5

6

7

8

Abb. 33 Ezerovo II.

Abb. 34 Ezerovo II (1-4), Sadovec (5), Jakimovo (8), Kozloduj (9) und Ezero (6-7).

geht, so handelt es sich hier um eine, den Stücken aus Hatvan ähnliche Kanne. Dieselbe Verzierung erscheint auch noch in den Otomani II-Schichten von Sălacea⁵⁷.

Außerdem lassen sich Unterschiede in der Form derartig verzierter Gefäße, in der Knubbenverteilung auf dem Gefäßkörper, aber auch zwischen den verschiedenen Bruchstücken

mit „Igelverzierung“ feststellen. Klar zeigt dieses Material keine chronologische Einheit zur Zeit der mittleren und späten Phasen der Hatvan-Kultur. Die ungarischen Funde der Hatvan-Kultur sind durch gedrungene Kannen mit einem Henkel, die häufig mit Besenstrich verziert sind, gekennzeichnet. Dagegen scheint der Unterschied zu Nyirseg in

ihrem Erscheinen auf großen Gefäßen zu bestehen. Zahlreiche Beispiele von „Igelverzierung“ auf großen Gefäßen kommen auch in Ezerovo II (Abb. 34,4),⁵⁸ Jevisovice B⁵⁹ und Ig II oder Ljubljana⁶⁰ vor. Mehrere mögliche Importe vom Typ Monteoru Ic4₁₋₂ wurden in der Glina II-Siedlung von Branet gemeldet, ein Umstand, der sie in eine Zănoaga II-Zeit verlegt.⁶¹ Somit kann man, ausgehend von der Stratigraphie von Odaia Turcului, nicht von einer späteren Zeitstellung der Funde vom Typ Odaia-Turcului/Monteoru Ic4₁ im Verhältnis zur Glina-Kultur sprechen. Die Definition einer vierten Glina-Phase nur auf Grund von Makó und Somogyvár-Vinkovci Importen in der Siedlung von Ostrovu Corbului scheint mir nicht einleuchtend, obwohl für eine typologische Evolution am Übergang von einer Phase zu andern nicht argumentiert werden kann. Die Existenz nur einer einzigen für diese Phase identifizierten, außerdem am Rand des Verbreitungsareals der Kultur gelegenen Siedlung kann gewiss nicht als ein überzeugendes Argument akzeptiert werden. Unlängst wurde dieser Phase noch die Siedlung von Militari-Câmpul Boja zugewiesen, in der Parallelen zu Zănoaga II⁶² vorkommen. Ich bin der Meinung, dass eine mögliche späte Phase der Glina-Kultur eher durch die Analogien aus den Monteoru Ic4₁₋₂-, Yunacite Schicht 8-3- oder Ezero Schicht 7-4-Umfeldern⁶³ definiert werden kann. Der Fund von Ostrovu Corbului stellt eine regionale Eigenart dar, die vorläufig in keine Phase eingeordnet werden kann.

Für die Glina-Funde besitzen wir bislang keine Radiokarbonaten. Die Betrachtungen über die absolute Chronologie dieser Kultur muß daher über die Daten aus anderen kulturellen Zusammenhängen, die für ihr Auftauchen, ihre Entwicklung und ihr Ende relevant sind, erreicht werden.⁶⁴ Die für den Beginn der Glina-Kultur maßgeblichen Daten sind das Ende der Coţofenikultur und das Auftauchen der Vucedolkultur. Daraus ergibt sich, daß der Beginn der Glina-Kultur nicht früher als 2900 v. Chr. anzusetzen sein dürfte. Petrescu-Dîmboviţa 1974, 277-289).

Katalog der Funde

1. *Băile Herculane*, Bezirk Caraş-Severin, Peştera Hoţilor.
Systematische Grabungen P Roman.
Höhle; Importe Vucedol und Kostolac in Coţofeni III.
(Roman 1976).
2. *Bârseşti*, Bezirk Vâlcea; Chiciurla oder Biserică
Zufallsfund Gh. Petre 1962-1963; Suchgrabung Gh. Petre 1978.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
(Petre 1967, 645-653; 1995, 24-25 Abb. 1,1; 3,1-8; 6,1.2.10; 8,3-13; 9,1-15.18).
3. *Buleta*, Bezirk Vâlcea, Gemeinde Mihăileşti; Valea Buleta;
Oberflächenbegehung Gh. Petre.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
(Petre 1976, 13-14 Abb. 4,1).
4. *Călina*, Bezirk Vâlcea, Gemeinde Prundeni; Dealul Proteşti; Oberflächenbegehung Gh. Petre 1965.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
(Petre 1976, 14 Abb. 4,2).
5. *Cheile Turului*, Bezirk Alba
Siedlung; Vucedol.
(Ciugudean 1987, 48).
6. *Dobroteşti*, Bezirk Teleorman; Lacul lui Drăcman
Oberflächenbegehung P Roman 1966.
Siedlung; Cernavoda III.
(Roman 1966).
7. *Dubova*, Bezirk Caraş-Severin, Gemeinde Ogradena, Peştera Moavăţ (Veterani)
Suchgrabung CS. Nicolăescu-Plopşor 1964, Oberflächenbegehung 1967.
Höhle; Importe Vucedol in Coţofeni III.
(Boroneanţ 1968, 352 Abb. 1,1-7).
8. *Glina*, Bezirk Ilfov, Gemeinde Cernica, sat. Bălăceanca; La Nuci
Systematische Grabungen I. Nestor 1926/1927
M. Petrescu-Dîmboviţa 1943, 1945-1948, mit E. Comşa 1969-1970.
Siedlung; Glina III.
(Nestor 1928, 110-143; 1933, 226-252; Petrescu-Dîmboviţa 1974, 277-289).

9. *Gorgota*, Bezirk Dâmbovița, Gemeinde Răzvad; *La Cazan*
Suchgrabung T. Muscă 1995, 1997.
Siedlung; Importe Vucedol in Glina III oder Cernavoda III.
(Muscă 1998 Nr. 31).
10. *Govora*, Bezirk Vâlcea, Runcuri
Suchgrabung Gh. Petre 1976. 1978, P Roman 1977.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
Roman 1985, 279-286; Petre 1995, 22-24 Abb. 3-5; 6,4-5. 9 ; 7,1-7.9.11-12; 8,1-2.
11. *Jupalnic*, Bezirk Mehedinți, Stadt Orșova.
Oberflächenbegehung.
Siedlung; Vucedol- und Kostolac in Coțofeni III-Schicht.
(Boroneanț 1968, 354).
12. *Locusteni*, Bezirk Dolj, Gemeinde Daneși-Predești-Sektor C.
Suchgrabung G. Popilian, M. Nica, C. Tătulea 1979.
Fragment in sekundärer Position; Vucedol;
(Nica 1996, 18-19 Abb. 2,6).
13. *Mihăilești-Tufa*; Bezirk Giurgiu, Gemeinde Adunații-Copăceni. Rettungsgrabungen V. Barbu, Ch. Schuster 1987.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
(Schuster 1992 Taf. 7a-f).
14. *Moldova Veche*, Bezirk Caraș-Severin, Stadt Moldova Nouă; Ostrov- În Șpiț. Systematische Grabungen.
Siedlung; Vucedol.
(Dumitrescu - Stratan 1962, 411ff.).
15. *Moldova Veche*, Bezirk Caraș-Severin, Stadt Moldova Nouă ; Ostrov-Humca. Suchgrabung R Roman 1967-1968, 1970.
Siedlung, Hügelgräber; Vucedol.
(Roman 1982, 224 Anm. 33 Taf. 10,2-7.11; 12,1.4-9).
16. *Moldova Veche*, Bezirk Caraș-Severin, Stadt Moldova Nouă; Groblia.
Suchgrabung P Roman 1967-1968, 1970.
Hügelgräber; Vucedol.
(Roman 1982, 224 Anm. 35 Taf.12,2-3).
17. *Orlea*, Bezirk Olt.
Siedlung; Vucedol.
(Berciu 1961, 131-134).
18. *Odaia Turcului*, Bezirk Dâmbovița, Gemeinde Mătăsaru.
Suchgrabungen.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
(Tudor1982b, 59-75).
19. *Ostrovu Corbului*, Bezirk Mehedinți, Gemeinde Hinova; Cliuci.
Systematische Grabungen AI. Bărcăcilă 1921, R Roman 1970-1983.
Siedlung; Importe Vucedol und Kostolac in Coțofeni III.
(Boroneanț 1968 Abb.1,13.15.16; Roman 1976).
20. *Ostrovu Șimian*, Bezirk Mehedinți, Gemeinde Hinova.
Oberflächenbegehung D. Berciu.
Siedlung; Importe Vucedol und Kostolac in Coțofeni III.
(Berciu 1939 Abb. 52,6.8.10; 65,1-3; 86,19.24).
21. *Șerbănești*, Bezirk Ageș, Gemeinde Rociu; Ferma Zootehnică.
Suchgrabung 1986.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
(Cioflan, Maschio 2000, 7-14).
22. *Valea Calului*, Bezirk Argeș, Gemeinde Șuici, Dealul Iordanului. Rettungsgrabungen E. Tudor 1974.
Siedlung; Einfluß Vucedol in Glina III.
(Tudor1982a, Abb.2,4-5; 3,7-10).
23. *Varlaam*, Bezirk Giugiu, Gemeinde Adunații Copăceni; am nördlichen Ausgang des Dorfes. Rettungsgrabungen V Barbu, Ch. Schuster 1989
Siedlung. Einfluß Vucedol in Glina III.
(Schuster 1995 Abb. 7).

Verzeichnis der abgekürzt

zitierten Literatur

- Alexandrov 1990*: S. Alexandrov, *Cultura Coțofeni in Bulgaria* (Dissertation Bukarest 1990).
- Alexandrov 1994*: S. Alexandrov, *The Prehistoric Site of Radomir-Vahovo: Some Problems of the Early Bronze Age in South-western Bulgaria (Northern Connections)*, in: P Roman - M. Alexianu (Hrsg.), *Relations Thraco-Illyro-Helleniques* (Bukarest 1994) 117-129.

- Alexandrov 1995*: S. Alexandrov, The Early Bronze Age in Western Bulgaria: Periodization and Cultural Definition, in: D. Bailey - I. Panayotov (Hrsg.), Prehistoric Bulgaria (Madison/ Wisconsin 1995) 253-270.
- Alexandrov 1998*: S. Alexandrov, Pottery from the End of the Early Bronze Age in West Bulgaria, in: M. Stefanovich - H. Todorova - H. Hauptmann (Hrsg.), In the Steps of James Harvey Gaul -Sofia 1998) 223-233.
- Alexandrov - Gotzev 1990*: S. Alexandrov - A. Gotzev. Așezarea preistorică de la Hotovo (Bulgaria de sud-vest), Thraco-Dacica 11, 1990, 21-32.
- Bader 1978*: T. Bader, Epoca bronzului in nord-vestul României. Cultura tracică și pretracică (Bukarest 1978).
- Băjenaru 1996*: R. Băjenaru, Un tip de decor specific bronzului timpuriu, SCIVA 47, 1996, 313-323.
- Băjenaru 1998*: R. Băjenaru, Discuții privind cronologia absolută a culturii Glina, SCIVA 49, 1998, 3-22.
- Berciu 1939*: D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei (Craiova 1939).
- Berciu 1961*: D. Berciu, Contribuții la problemele neoliticului din România în lumina noilor cercetări (Bukarest 1961).
- Berciu - Morintz - Roman 1973*: D. Berciu - S. Morintz - R. Roman, Cultura Cernavoda II. Așezarea din sectorul B de la Cernavoda, SCIVA 24, 1973. 373-405.
- Bichir 1962*: Gh. Bichir, Beitrag zur Kenntnis der frühen Bronzezeit im südöstlichen Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mandrisca), Dacia NS 6, 1962, 87-114.
- Boroneanț 1968*: V. Boroneanț, Descoperiri aparținând culturii Vucedol în zona Porților de Fier, Rev. Muz. 5, 1968, 4, 352-355.
- Bujor 1967*: E. Bujor, Așezarea de la Celei din perioada de tranziție spre epoca bronzului, Rev. Muz. 4, 1967, 3, 211-216.
- Cioflan - Maschio 2000*: T. Cioflan - R. Maschio, Săpăturile arheologice de salvare de la Șerbănești, județul Argeș, Argessis St. Com. 9, 2000, 7-14.
- Ciugudean 1987*: H. Ciugudean, Noi date privind relațiile dintre culturile Coțofeni și Vucedol și consecințele acestora pentru epoca timpurie a bronzului in spațiul intracarpatic, in: Symposia Thracologica 7 (Bukarest 1987) 48.
- Demoule - Lichardus-Itten 1994*: J.P. Demoule - M. Lichardus-Itten, Fouilles franco-bulgares du site neolithique ancien de Kovacevo (Bulgarie du sud-ouest). Rapport preliminaire (campagnes 1986-1993), BCH 118, 1994, 561-618.
- Dimitrijevic 1967*: S. Dimitrijevic, Die Ljubljana - Kultur, Alug 8, 1967.
- Dimitrijevic 1979*: S. Dimitrijevic, Zur Frage der Genese und der Gliederung der Vucedoler Kultur in dem Zwischenstromland Donau-Drau-Save. Äneolithische Studien I, Vjesnik Zagreb Ser. 3, 10-11, 1977-1978 (1979), 1-84.
- Draganov 1995*: V. Draganov, Submerged Coastal Settlements from the Final Eneolithic and the Early Bronze Age in the Sea around Sozopol and Urdoviza Bay near Kiten, in: D. Bailey - I. Panayotov (Hrsg.), Prehistoric Bulgaria (Madison/ Wisconsin 1995) 225-241.
- Dumitrescu - Stratan 1962*: V. Dumitrescu - I. Stratan, Keramik der Vucedol-Kultur aus Moldova Veche im Banat, Dacia N.S 6, 1962, 411-427.
- Florescu 1964*: M. Florescu, Contribuții la problema inceputurilor epocii bronzului in Moldova, Arheologia Moldovei 2-3, 1964, 105-125.
- Georgiev et al. 1979*: G. Georgiev - N.I. Merpert - R.V. Katincarov - D.G. Dimitrov, Ezero. Ranno-bronzovoto selisce (Sofia 1979).
- Horvatovic u.a. 1990*: N. Horvatovic u.a., Radiocarbon and TL Dating of the Eneolithic Site Vucedol in East Croatia, Yugoslavia, in: WG. Mook - H.T. Waterbolk (Hrsg.), Proceedings of the Second International Symposium ¹⁴C and Archaeology (Groningen 1987) PACT 29 - III G 1990, 243-250.
- Jevtic 1984*: M. Jevtic, Usce Slatinske Reke, Cahiers des Portes de Fer 2, 1984, 186-190.
- Kalicz 1968*: N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn, Archaeologia Hungarica NS 45 (Budapest 1968).
- Korošec - Korošec 1969*: P. Korošec - J. Korošec, Najdbe s koliscarskich naselbin pri Igu na ljubljanskem barju (Ljubljana 1969).
- Kuniholm u.a. 1998*: P.I. Kuniholm u.a., An Early Bronze Age Settlement at Sozopol, near Burgas,

- Bulgaria, in: M. Stefanovich - H. Todorova - H. Hauptmann (Hrsg.), In the Steps of James Harvey Gaul (Sofia 1998) 399-409.
- Maran 1998*: J. Maran, Kulturwandel auf dem griechischen Festland und den Kykladen im späten 3. Jahrtausend v. Chr. (Bonn 1998).
- Markovic 1981*: Z. Markovic, Vucedolska kultura u sjeverozapadnoj hrvatskoj, Arh. Vestnik 32, 1981, 219-290.
- Medunová-Benesova 1972*: A. Medunová-Benesova, Jevisovice-Stary Zámek. Schicht B - Katalog der Funde (Brno 1972).
- Morintz - Roman 1968*: S. Morintz - E Roman, Aspekte des Ausgangs des Aneolithikums und der Übergangsstufe zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau, Dacia NS 12, 1968, 45-128.
- Motzoi-Chicideanu - Olteanu 2000*: I. Motzoi-Chicideanu - Gh. Olteanu, Un mormânt în cistă din piatră descoperit la Văleni-Dâmbovita, SCIVA 51, 1-2, 2000, 3-70.
- Motzoi-Chicideanu - Șandor-Chicideanu 1999*: I. Motzoi-Chicideanu - M. Șandor-Chicideanu, Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga (Bezirk Buzău). Campaniile 1982-1986, 1988-1993 și 1996, MCA SN 1, 1999, 59-97.
- Muscă 1998*: T. Muscă, in „Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1997”, Călărași 1998 Nr. 31.
- Neagru - Schuster - Moise 2000*: M. Neagru - Ch. Schuster - D. Moise, Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureștilor (Bucurest 2000).
- Nemejcová-Pavuková 1999*: V Nemejcová-Pavuková, Bemerkungen zur Frühbronzezeit in Westbulgarien und Nordostgriechenland (im Licht der 'Importe' aus dem Karpatenbecken), Slovenská Archeologia 47/1, 1999, 41-65.
- Nestor 1928*: I. Nestor, Zur Chronologie der rumänischen Steinkupferzeit, PZ 19, 1928, 110-143.
- Nestor 1932*: I. Nestor, Fouilles de Glina, Dacia 3-4, 1928-1932, 226-252.
- Nica 1982*: M. Nica, Locuirea preistorică de la Suci-dava - Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, OlteniaStCom 1982, 15-38.
- Nica 1996*: M. Nica, Date noi cu privire la geneza și evoluția culturii Verbicioara, Drobeta 4, 1996, 18-34.
- Nikolova 1996*: L. Nikolova, Settlements and Ceramics: the Experience of Early Bronze Age Bulgaria, Reports of Prehistoric Research Projects 1, 2-4, 2, 1995, 145-186.
- Nikolova 2000*: L. Nikolova, The Yunatsite Culture. Periodization, Chronology and Synchronizations, Reports of Prehistoric Research Projects 2-3, 1999, 34-97.
- Nikolova - Görsdorf 1998*: L. Nikolova - J. Görsdorf, Stratigraphic Sequence and ¹⁴C-dates from Dubene-Sarovka Teil in the Context of the Early Bronze Age Balkans, Eurasia Antiqua 4, 1998, 11-18.
- Ordentlich 1963*: I. Ordentlich, Poselenija v Otomani v svete poslednik raskopok, Dacia NS 6, 1963, 115-138.
- Ordentlich 1968*: I. Ordentlich, Anordnung und Bau der Wohnungen im Rahmen der Otomankultur in Rumänien, Dacia NS 12, 1968, 141-153.
- Ordentlich 1972*: I. Ordentlich, Contribuția săpăturilor de pe „Dealul Vida” (comuna Sălcea, Bezirk Bihor) la cunoașterea culturii Otomani, StComSatuMare 2, 1972, 63-81.
- Petre 1976*: Gh. Petre, Govora. Aspecte ale începutului epocii bronzului in nord-estul Olteniei, Buridava II, 1976, 7-33.
- Petre 1995*: Gh. Petre, Govora. O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu-Vâlcea, 1995.
- Petrescu-Dîmbovița 1974*: M. Petrescu-Dîmbovița, La civilisation Glina III-Schneckenberg á la lumière de nouvelles recherches, Preist. Alp. 10, 1974, 277-289.
- M. Petrescu-Dîmbovița - Dinu 1974*: M. Petrescu-Dîmbovița - M. Dinu, Nouvelles fouilles archéologiques á Foltești (dep. de Galați), Dacia NS 18, 1974, 19-72.
- Raduncheva 1981*: A. Raduncheva, Praistoricheski selishta (V-II khyliadoletie pr. N. e.), in : T. Ivanov (Hrsg.), Pernik Bd. 1 (Sofia 1981) 39-49.
- Roman 1966*: P Roman, Un aspect cultural de la începutul epocii bronzului (Complexul de la Dobrotești), SCIVA 7, 1966, 3, 445-463.
- Roman 1976a*: P Roman, Die Glina III-Kultur, PZ 51, 1976, 1, 26-40.
- Roman 1976b*: P Roman, Cultura Cotofeni (Bucurest 1976).
- Roman 1980*: P Roman, Der „Kostolac-Kultur“-Begriff nach 35 Jahren, PZ 55, 1980, 221-239.

- Roman 1985*: P. Roman, Cercetări la Govora-sat „Runcuri” in 1977, SCIVA 36, 1985, 4, 279-296.
- Roman 1986*: R. Roman, Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României. Probleme de cronologie și periodizare, SCIVA 37, 1986, 1, 29-55.
- Roman - Nemeti 1986*: R. Roman - I. Nemeti, Descoperiri din perioada timpurie (pre-Otoman) a epocii bronzului din nord-vestul Transilvaniei, SCIVA 37, 1986, 198-236.
- Schalk 1992*: E. Schalk, Das Gräberfeld von Heradkak. Studien zum Beginn der Frühbronzezeit in nordöstlichen Karpatenbecken (Bonn 1992).
- Schuster 1992*: Ch. Schuster, Așezări Glina pe cursul inferior al Argeșului și Valea Călniștei (I). Mihăilești-Tufa, Thraco-Dacica 13, 1992, 35-41.
- Schuster 1995*: Ch. Schuster, Cercetări arheologice în Așezarea culturii Glina de la Varlaam, județul Giurgiu, CCDJ 13-14, 1995, 53-63.
- Schuster 1997*: Ch. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeșului și Ialomiței superioare, Bibliotheca Thracologica 20, 1997.
- Seferiades 1983*: M. Seferiades, Dikili Tash: Introduction à la préhistoire de la Macédoine Orientale, BCH 107, 1983, 2, 635-677.
- Seferiades 1996*: M. Seferiades, Deshayes' Excavations at Dikili Tash: the Early Bronze Age Levels, Reports of Prehistoric Research Projects 2-3 (1995), 1996, 95-128.
- Stojic 1997*: M. Stojic, L' Eneolithique final dans le centre des Balkans, Reports of Prehistoric Projects 1, 2-4, 3 1996 (1997) 353-372.
- Tănăsescu 2000*: B. Tănăsescu, O descoperire Makó la Ostrovu Corbului, SCIVA 51, 2000, 209-220.
- Tasic 1995*: N. Tasic, Eneolithic Cultures of Central and West Balkan (Beograd 1995).
- Todorova 1968*: H. Todorova, Die Vorgeschichtlichen Funde von Sadovec (Nordbulgarien), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 15, 1968, 15-63.
- Tonceva 1981*: G. Tonceva, Un habitat lacustre de l'âge du bronze ancien dans les environs de la ville de Varna (Ezerovo II), Dacia NS 25, 1981, 41-62.
- Tudor 1982a*: E. Tudor, Cu privire la unele sincrone culturale în perioada timpurie a Bronzului românesc, Thraco-Dacica 3, 1982, 94-100.

Tudor 1982b: E. Tudor, Neue Angaben zur frühen Bronzezeit in Sudrumänien, Dacia NS 26, 1982, 59-75.

Vulpe 1991: A. Vulpe, Neue Beiträge zur Chronologie und kulturellen Gliederung der Frühbronzezeit im unteren Donaugebiet, Starinar NS 50-51, 1989-1990, 105-111.

Zaharia 1987: E. Zaharia, La culture Monteoru: l'étape de début à la lumière des fouilles de Sărata Monteoru, Dacia NS 31, 1987, 21-49.

Anmerkungen

* Dieser Aufsatz wurde erstmals am 25.05.2002 in der Prähistorischen Abteilung des Instituts für Archäologie „Vasile Pârvan”, Bukarest, als Vortrag unter dem Titel „Die inkrustierte Keramik der Frühen Bronzezeit zwischen Karpaten und Rodopen” präsentiert und für die Veröffentlichung in dieser Zeitschrift stark gekürzt.

1 Nestor 1932, 226-252.

2 Roman 1976a; Schuster 1997.

3 Nestor 1928, 135.

4 Petre 1976, 20; Roman 1985, 293.

5 Zu dieser Fragestellung siehe Tănăsescu 2000.

6 Bârsești (Petre 1995 Abb. 8,6; 9,6.10), Dobrotești (Roman 1966), Glina (Nestor 1928, 135 Abb. 7,6-7.16), Govora-Runcuri (Roman 1985; Petre 1995 Abb. 4; 7,7.9; 8,6.8-9), Mihăilești-Tufa (Schuster 1992 Taf. 7), Odaia Turcului (Tudor 1982b), Valea Calului, aus der oberen Schicht (Tudor 1982a, Abb. 2,14-15; 3,7-10), Varlaam (Schuster 1995 Abb. 7). - Weitere Fundstellen sind: Șerbănești (Cioflan - Maschio 2000, 14), Buleta (Petre 1976 Abb. 4,1), Călina (Petre 1976 Abb. 4,2), Gorgota (Muscă 1998).

7 In den anderen Siedlungen, in denen Coțofeni-Glina-Überlagerung festgestellt wurden, handelt es sich um die „späten” Phasen der beiden Kulturen. Dieser Tatbestand konnte nur in Mittel- und Nordoltenien beobachtet werden, während in Muntenien die Glina-Schichten entweder direkt auf dem gewachsenen Boden oder auf neolithische Schichten liegen.

- 8 Băile Herculane (Roman 1980 Taf. 6,17; 8,14); Cuina Turcului, Jupalnic, Moavăț, Ostrovu Corbului (Boroneanț 1968, 352ff.; für Ostrovu Corbului vgl. auch Roman 1976, 55 Taf. 104, 9.11).
- 9 Dumitrescu - Stratan 1962.
- 10 Roman 1980, 224 Anm. 33 und 35 Taf. 10,2-7.11; 12,1-9.
- 11 Die archäologischen Grabungen in der vorgeschichtlichen Siedlung von Celei erfolgten in zwei Etappen: zwischen 1957-1958 unter der Leitung von E. Bujor und zwischen 1976-1977 unter Leitung von M. Nica. Während die ersten Ausgrabungen nur summarisch publiziert sind (Bujor 1967, 211-216; Morintz - Roman 1968, 98. 100 Abb. 40), wurden die Ergebnisse der zweiten Etappe in einem Grabungsbericht vorgelegt, der sowohl die stratigraphischen Bedingungen dieser Siedlung berücksichtigt, als auch die Zuweisung des prähistorischen Materials zu einer, damals in der rumänischen Archäologie „neuen“ Kultur, der Celei-Kultur oder Gruppe - beinhaltet (Nica 1982, 15-38). Weitere Vucedol-Scherben wurden von M. Nica bei einer Oberflächenbegehung in 50 m Entfernung vom Teil gesammelt, an einer Stelle auf der hohen Terrasse der Donau (das Material befindet sich im Museum von Corabia). Diese Informationen zusammen mit dem keramischen Material wurden mir von M. Nica zur Verfügung gestellt, dem auch an dieser Stelle gedankt sei.
- Die Tonscherben stammen aus Schnitt Ia, aus einer Tiefe von 0,7 m. Gemäss dieser Angabe und nach den stratigraphischen Beobachtungen von M. Nica und dem von ihm publizierten Profil stammen die Vucedol-Scherben entweder aus der letzten, der Celei-Gruppe angehörenden Schicht (Ia) oder aus einer nachfolgenden Besiedlung, deren Kulturschicht stratigraphisch nicht beobachtet werden konnte. Das Verhältnis zwischen den Vucedol-Scherben und der Celei-Besiedlung, beziehungsweise die Frage nach Vucedol-Importen in einem Celei-Milieu kann nicht näher ausgeführt werden.
- 12 Die Oberflächenbegehungen wurden im Jahre 2000 im Zusammenhang mit den Ausgrabungen in der ca. 100 m weiter östlich gelegenen

Nekropole von Glina durchgeführt. Das Gebiet war durch die Arbeiten am Potelu Teich in den Jahren 1968-1971 gestört. Um die Stratigraphie der hiesigen Besiedlung zu überprüfen, wurde eine Suchgrabung durchgeführt (Schnitt I: 10 x 1 m). Die Grabung erreichte den gewachsenen Boden nicht und wurde daher 2001 fortgesetzt. Im Profil des Schnittes konnten zwei Schichten identifiziert werden, eine untere bronzezeitliche und eine obere eisenzeitliche Schicht. Eine frühbronzezeitliche Schicht konnte nicht unterschieden werden; Funde dieser Zeit waren mit solchen der mittleren Bronzezeit (Verbicioara-Kultur) vermengt. Derselbe Tatbestand konnte auch in der hallstattzeitlichen Schicht mit Materialien der Bistret-Ișalnita-Gruppe und der Basarabi-Kultur, festgestellt werden. Westlich (Schnitt II) und östlich (Schnitt III) von Schnitt Ia wurden Flächen von 3 x 4 m geöffnet, welche die stratigraphische Situation aus Schnitt I bestätigten. In den Jahren 1998-2001 konnte ich unter Leitung von Ion Motzoi-Chicideanu an den Grabungen teilnehmen.

- 13 Dimitrijevic 1979; Tasic 1995, 75-92.
- 14 Mit der klassischen Phase der Vucedol-Kultur erscheint in Slowenien eine eigene Variante, die Ig-Gruppe, mit zwei Entwicklungsphasen, von denen die zweite als Ljubljana bezeichnet wurde (Korosek - Korosec 1969; Dimitrijevic 1967, 1).
- 15 Roman 1976b, 55.
- 16 Roman 1980 Taf. 8,14; Dimitrijevic 1979 Taf. 4,11; 7,6-7.
- 17 Stojic 1997, 357-360.
- 18 z. B. Boboraci (Alexandrov - Gotzev 1990 Taf. 121,2); Chervena Mogila (Alexandrov 1995 Abb. 7, 94); Hotovo (Alexandrov 1990); Kovacevo (Demoule - Lichardus-Itten 1994, 584-586 Abb. 6-8); Negovantsi (Alexandrov-Gotzev 1990 Taf. 114,1; 115,4-5; 122,2-3; 129; Nikolova 2000, 66); Pernik „Mogilata“ und „Krepostta“ (Radunceva 1981, 39-48 Abb. 28-37; Alexandrov 1990 Taf. 113,6-7; 114,2-7; 115,2-3; 116; 117,1-2.4-8; 118; 120; 121,3; 122,1; 123,1.3-5; 124,7; 125-128; 130-133; Alexandrov 1995, 262. 264. 266, Abb. 6,89.91; 7,93.95-105; 8,106-109), Pocarnenci (Alexandrov 1990 Taf. 117,3;

- 121,1.); Nevestino (Alexandrov 1994); Radomir „Vahovo“ (Alexandrov 1994; 1995, 262. 264. 266); Vaksevo (Alexandrov 1994).
- 19 Seferiades 1983, 662-668 Abb. 52-67; 1996.
- 20 Nikolova 2000, 62-70; vgl. Nikolova 1996 zu Dubene Sarovka und Plovdiv-Nebet Tepe.
- 21 Radunceva 1981 Abb. 34,1-2; Alexandrov 1995 Abb. 7,102; 8,111.115-117; Nikolova 1996 Abb. 10,4; 11,2; 15,2-3; 18,1-3.
- 22 Nikolova - Görtsdorf 1998, 11-12.
- 23 Georgiev u. a. 1979 Abb. 20,a - r.3, Nr.2; 21,1-r.1, Nr.3.
- 24 Tonceva 1981 Abb. 7-9; 10,1-20; Radunceva 1981 Abb. 31,2 (zu Pernik).
- 25 Dimitrijevic 1979 Taf. 11,7-8.12; 12,1-2; Korosec - Korosec 1969 Taf. 37,2; 39,2-5.7; 40,1-2.4-8; 41,1-2.5; 42,3-5. 8.
- 26 Eine ähnliche Diskussion bei Motzoi-Chicideanu - Olteanu 2000.
- 27 Tonceva 1981 Abb. 17,1-3; Dimitrijevic 1979 Taf. 4,10; 6,5; 9,8.11-12.
- 28 Die chronologischen Abfolge von B zu C ist stratigraphisch nicht zu belegen (vgl. Dimitrijevic 1979 Abb. 1: nach Stufen gegliederte Verbreitungskarte der Vucedol Funde). In Trznica-Vinkovci scheint eine Übergangsschicht zwischen Vucedol B2 und Somogyvár-Vinkovci (Tasic 1995, 79 Anm. 253) zu existieren, und in Rudine erscheinen Vucedol-Elemente in der als Somogyvár-Vinkovci betrachteten Schicht I (Tasic 1995, 80). Eine Verbreitung oder Nachahmung der Vucedol-Keramik erst nach ihrem Abklingen (gemeint ist damit, dass sie nicht mehr benutzt wurde) ist unlogisch, da es niemanden mehr gab, der sie hätte verbreiten können und eine Nachahmung nur solange möglich ist, wie es Vorbilder gibt. Bei deren Fehlen, fehlt auch die Imitation. Darüber hinaus werden die Vucedol C-Gruppen noch immer ungefähr auf derselben dünnen Basis definiert, wie zu Beginn der Forschung.
- 29 Dimitrijevic 1979 Taf. 5,3 (Vucedol A); Markovic 1981 Taf. 1,8 (Vucedol I); Dimitrijevic 1979 Taf. 8,3 (Vucedol B). - Für die Funde aus Rumänien bildet die beste Analogie Moldova Veche „Humca“ (Roman 1982 Taf. 11,10).
- 30 Zum Fundplatz: Jevtic 1984 Abb. 182,9. - Die Diskussion dieser Fundgattung bei Maran 1998, 345-346 Abb. 1 Taf. 1-4.73.
- 31 Roman 1966 Abb. 1,20; 3,2.
- 32 Stojic 1996 Taf. 2,8; 10,20.
- 33 A. a. O., Taf. 7,11a-b.
- 34 A. a. O., Taf. 6/9; 12/13; In Form und Verzierung verwandt ist ein räumlich naheliegendes Exemplar aus Ostrovu Corbului (vgl. Tănăsescu 2000 Abb. 1).
- 35 Glina (Nestor 1928 Abb. 7,6-7); Govora Sat „Runcuri“ (Roman 1985 Abb. 2,2.4; 3,1-2.4.9.10); Odaia Turcului (Tudor 1982b Abb. 5,7-8.12); Valea Calului (Tudor 1982a Abb. 2,14-15; 3,7-10); Varlaam (Schuster 1995 Abb. 7b).
- 36 Călina (Petre 1976 Abb. 4,2).
- 37 Glina (Nestor 1928 Abb. 7,16: auf diesem Fragment erscheinen auch inkrustierte Schnureindrücke); Govora Sat „Runcuri“ (Roman 1985 Abb. 3,5-6.8).
- 38 Govora Sat „Runcuri“ (Roman 1985 Abb. 3,3.7); Mihăilești-Tufa. (Schuster 1992 Taf. 7bs-d); Odaia Turcului (Tudor 1982b Abb. 5,9).
- 39 Mihăilești-Tufa (Schuster 1992 Taf. 7a); Odaia Turcului (Tudor 1982b Abb. 5,10); Varlaam (Schuster 1995 Abb. 7a).
- 40 Buleta (Petre 1976 Abb. 4,1).
- 41 Mihăilești-Tufa (Schuster 1992 Taf. 7f).
- 42 Zur Phase A und B der Vucedol-Kultur vgl. Boroneant 1968 Abb. 1,3 (Grab 3); Markovic 1981 Taf. 1,3; 3,6; 6,5; 11,5; 12,8 (Grab 4). - Für die Phase A vgl. Dimitrijevic 1979 Taf. 6,7.13 (Grab xxx); Taf. 3,1.4-5 (Grab 4); Markovic 1981 Taf. 1,5 (Grab 7); für die Phase B vgl. Roman 1982 Taf. 6,17; für Govora-Runcuri vgl. Roman 1985 Abb. 3,4 (Grab 1); zur Pernik-Gruppe vgl. Alexandrov - Gotzev 1990 Abb. 11,9 (Grab 4); Alexandrov 1994 Taf. 7,10 (Grab 5); ders. 1990 Taf. 129,7 (Grab 7); zur Ezero-Gruppe vgl. Georgiev et.al 1979 Abb. 135d; 141; 150c-d Tab. 173 Nr. 30-31; Tab. 178 Nr. 24. 26.
- 43 Nach Ansicht von E. Tudor (1982b).
- 44 Tudor 1982b, 59-75.
- 45 Vulpe 1991, 105-111; persönl. Mitteilung R. Băjenaru (22.1.2002).
- 46 Schuster 1997, 119-133.
- 47 Motzoi-Chicideanu - Sandor-Chicideanu 1999, 85-89.

- 48 Băjenaru 1996, 322; hier wird ein Katalog der Funde dieses Typs aus Ungarn und Rumänien vorgelegt. Der Verfasser versteht unter „mit igelförmiger Verzierung ausgeschmückten Gefäßen“ solche, die sowohl innen als auch aussen, d.h. auf ihrer ganzen Oberfläche, mit konischen Knubben verziert wurden.
- 49 Kalicz 1968 Taf. 80,1; 92,5; 99,20; 103,1.16; 104,3.7; 117,4 - daneben werden auch noch andere Fragmente vorgelegt, deren Maße aber nach den Photoabbildungen nur schwer berechenbar sind (Taf. 58,18; 60, 6; 61,5. 7-8); Schalk 1992 Taf. 17,1.
- 50 Kalicz 1968 Taf. 23,2; 27,10.
- 51 „Mit igelförmiger Verzierung ausgeschmückte Gefäße“: In den angegebenen Analogien werden vornehmlich Bruchstücke und nicht ganze Gefäße präsentiert.
- 52 Tudor 1982b Abb. 9,7. 9
- 53 Zaharia 1987 Abb.3,6
- 54 Bichir 1962 Abb. 10,5
- 55 Motzoi-Chicideanu - Sandor-Chicideanu 1999; es handelt sich nach den Mitteilungen der Verfasser um einen Topf.
- 56 Pişcolt, Grube 1/1976 (Roman - Nemeti 1986 Taf. 5,2); Otomani „Cetăţuie“ (Ordentlich 1963, Abb. 5,5); Săcuieni (Bader 1978 Taf. 16,12).
- 57 Ders. 1972 Taf. 11,2; Bader 1978 Taf. 29,9.
- 58 Tonceva 1981 Abb. 20,7.
- 59 Medunova-Benesova 1972 Taf. 48,13.15; ders. 1973 Taf. 35,3.
- 60 Korosec - Korosec 1969 Taf. 62,1-4.7; 63,7-8; 64,4; 65,3; - ein einziges Exemplar auch in Schicht Ig I (Taf. 21,1a-b).

- 61 Motzoi.Chicideanu - Sandor-Chicideanu 1999, 89.
- 62 Neagru - Schuster - Moise 2000, 22-25. 193 Taf. 14,1; 18,5; 19-21; 22,1-2.4-5; 23; 24,1.3-11; 25,1; hier erscheinen auch Fragmente mit „Wolfszahn“-ähnlicher Eindruckverzierung in der Glina II-Siedlung (Taf. 16,2) sowie solche mit eingeritzten Zickzacklinien oder mit Bändern von eingedrückten Punkten in der Glina IV-Siedlung (Taf. 21,1; 23,5),.
- 63 Motzoi-Chicideanu - Sandor-Chicideanu 1999, 85.
- 64 Siehe Băjenaru 1998, 3-22.

Abbildungsnachweise

Abb. 1-4 vom Autor; 5-6. 7,1-4. 8,1-4 nach Petre 1995; 7,5-6 Morintz - Roman 1968; 8,6-7 Nestor 1928; 9 Schuster 1992; 10 Schuster 1995; 11 Tudor 1982a; 12 Tudor 1982b; 13-14 Dumitrescu - Stratan 1962; 15-18 Stojic 1996; 19-22 Alexandrov 1990; 23-24 Alexandrov 1995; 27 Seferiades 1963; 28 Nemejcova-Pavukova 1999; 29-32 Nikolova 1995; 33 Tonceva 1981; 34,1-4 Tonceva 1981; 34,5 Todorova 1968; 34,6-7 Georgiev et al. 1979; 34,8-9 Alexandrov 1990.

Anschrift des Autors

Bogdan Tănăsescu
Str. Sperantei Nr. 24 Ap. 11
RO-Bucuresti Sect. 2